

TILSHUNOSLIK, TARJIMASHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK SOHALARIGA OID ILMIY QARASHLAR

Rafiyeva Ruxshona To‘lqinovna

Toshkent davlat transport universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502615>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik, tarjimashunoslik va adabiyotshunoslik fanlariga oid ilmiy qarashlar tahlil qilindi. Tilshunoslikning rivojlanish bosqichlari, zamonaviy yo‘nalishlari va asosiy nazariyalari yoritilib, tarjimashunoslikning rivojlanish tarixi va hozirgi ahamiyati haqida fikr yuritildi. Shuningdek, adabiyotshunoslikning zamonaviy yondashuvlari va uning tarjima hamda tilshunoslik bilan bog‘liqligi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, til, tarjimashunoslik, tarjima nazariyasi va amaliyoti, adabiyotshunoslik, badiiy adabiyot, qiyosiy adabiyot.

Аннотация. В данной статье проанализированы научные взгляды, относящиеся к лингвистике, переводоведению и литературоведению. Освещены этапы развития лингвистики, её современные направления и основные теории, а также рассмотрены история развития переводоведения и его современное значение. Кроме того, изучены современные подходы литературоведения и его связь с переводом и лингвистикой.

Ключевые слова: лингвистика, язык, переводоведение, теория и практика перевода, литературоведение, художественная литература, сравнительная литература.

Abstract. This article analyzes scientific perspectives related to linguistics, translation studies, and literary studies. It highlights the stages of development in linguistics, its modern directions, and key theories, as well as discusses the history and current significance of translation studies. Moreover, it explores contemporary approaches in literary studies and their connection to both translation and linguistics.

Keywords: linguistics, language, translation studies, theory and practice of translation, literary studies, fiction, comparative literature.

Bugungi kunda mamlakatimizda nafaqat iqtisodiy-siyosiy, balki ma’naviy-ma’rifiy sohalar ham izchil rivojlanib bormoqda. O‘zbekiston taraqqiyoti, xalqaro maydondagi faol hamkorligi va ijtimoiy farovonlik sari yo‘naltirilgan har bir islohot, avvalo, ilm-fanning yuksalishiga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning ilm-fan va ta’lim sohalariga doir chiqishlarida, doimo ilmiy salohiyatni oshirish, yosh olimlarni qo‘llab-quvvatlash va oliy ta’lim hamda ilm-fan integratsiyasiga alohida e’tibor qaratiladi. Jumladan, u shunday deydi: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir. Taraqqiyotning poydevori ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning porloq istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan uzviy bog‘liq”.¹

¹Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasidan - <https://xs.uz/uz/post/eng-katta-bojlik-bu-aql-zakovat-va-ilm-eng-katta-meros-bu-yakhshi-tarbiya-eng-katta-qashshoqlik-bu-bilimsizlikdir>

Shubhasiz, jamiyat va davlat hayotida ro‘y berayotgan har qanday o‘zgarishlar til bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi. Xususan, mamlakatimizda ilm-fanning jadal taraqqiyoti natijasida tilshunoslik, tarjimashunoslik va adabiyotshunoslik kabi lisoniy yo‘nalishlarga oid ilmiy qarashlar ham yangi bosqichga ko‘tarilib bormoqda.

Lingvistika (yunoncha lingua – “til”, logos – “fan”) yoki tilshunoslik – bu tilni boshqa ijtimoiy fanlar bilan uzviy aloqada, ilmiy va amaliy nuqtai nazardan o‘rganuvchi, uning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, tuzilishi va ijtimoiy funksiyalarini tahlil etuvchi murakkab va ko‘p qirrali fandır. Tilshunoslikka qiziqish eramizdan avvalgi V asrlarda paydo bo‘lib, Hindiston, qadimgi Yunoniston va Rim, Misr, Mesopotamiya, Xitoy, Movarounnahr va Arabiston yarimorolida taraqqiy etgan. Dastlab tilshunoslik falsafa tarkibida shakllangan bo‘lib, til hodisalari empirik asosda o‘rganilgan. XIX asrga kelib esa, tilshunoslik alohida fan sohasi sifatida shakllandi. Biroq u falsafa, mantiq va psixologiya bilan uzviy aloqasini saqlab qoldi. Ilmiy tilshunoslikning shakllanishida Y.Grimm, V.Gumboldt, Vundt, Chernishevskiy kabi mutafakkirlar muhim rol o‘ynagan.

Tilni nazariy jihatdan tahlil qilishda G‘arb lingvistik maktablari asosan uning kommunikativ, kognitiv, nominativ va akkumulyativ funksiyalariga e‘tibor qaratdi. Shu bois G‘arbda sotsiolingvistika, psixolingvistika, etnolingvistika, antropolingvistika kabi sohalar keng rivojlandi. Boshqa tomondan, Islom uyg‘onish davrida tilshunoslar tilning emotsional-ekspressiv, ya‘ni valyuntativ funksiyasiga ko‘proq e‘tibor qaratganlar. Til hissiy-ruhiy ta‘sir vositasi sifatida o‘rganilib, uning estetik va badiiy jihatlari asosida balog‘at ilmi vujudga kelgan.

Tarjima nazariyasiga oid ilk fikrlar qadimgi Rim davrida shakllangan bo‘lsa-da, ushbu sohada ilmiy asoslangan tadqiqotlar XX asrning 20-yillaridan boshlab yuzaga kela boshlagan. Tarjimaning nazariy jihatlarini mustaqil fan sifatida o‘rganish zarurati haqida aniq fikrlar 1950-yillarda paydo bo‘ldi. Xususan, 1952-yilda “Иностранные языки в школе” jurnalida nashr etilgan mashhur tarjimon I.Kashkinning “Ishonchsiz tamoyil va noaniq xulosalar” hamda tilshunos A.A.Reformatskiyning “Tarjimaning lingvistik masalalari” nomli maqolalari tarjima nazariyasiga doir bahs va munozaralarning boshlanishiga zamin yaratdi. Reformatskiy o‘z maqolasida: “Tarjima amaliyoti barcha fanlarga xizmat qiladi, biroq

tarjima nazariyasi mustaqil fan bo‘la olmaydi, u tilshunoslikning bir bo‘limidir”, – degan fikrni ilgari surgan. Bunga javoban tarjimashunos A.V.Fedorov: “Tarjima nazariyasi alohida fan sifatida e‘tirof etilishi lozim. Faqat u tilshunoslik yo‘nalishi bilan uzviy bog‘liq holda shakllanishi kerak”, – degan qarashni ilgari surdi.

Bu yillarda O‘zbekistonda tarjima nazariyasi masalasiga oid dadil fikrlar ilgari surila boshlandi. Xususan, Asqad Muxtor, Jumaniyoz Sharipov, G‘aybulla Salomov, Ninel Vladimirova kabi olimlar tomonidan tarjima nazariyasiga doir risola va maqolalar chop etilishi bu sohaning taraqqiyotida muhim bosqich bo‘ldi.

1953-yilda Xalqaro tarjimonlar federatsiyasi — Fédération Internationale des Traducteurs (FIT)ning tashkil topishi tarjimonlar va tarjimashunoslar faoliyatining xalqaro miqyosda yangi bosqichga ko‘tarilishiga xizmat qildi.

O‘zbekistonda tarjimashunoslikning ilmiy fan sifatida shakllanishi XX asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. Mazkur jarayon, asosan, A.A.Reformatskiy va A.V.Fedorov kabi rus tarjimashunoslarining nazariy qarashlariga tayangan holda rivojlandi. Bu yo‘nalishda ilk o‘zbek olimlarining ilmiy izlanishlari e‘tiborga molikdir. Jumladan, N.V.Vladimirovaning “Nekotoriye voprosy xudozhestvennogo perevoda s russkogo na uzbekskiy yazyk” (1957), J. Sharipovning “Nekotoriye problemy poeticheskogo perevoda” (1958), G‘. Salomovning “Maqol va idiomalar tarjimasi” (1961) nomli tadqiqotlari ushbu sohada ilk ilmiy poydevor bo‘lib xizmat qildi. Ayniqsa, 1961-yilda professor G‘aybulla Salomov tomonidan tashkil etilgan “Tarjima san‘ati” ilmiy to‘plamining nashri tarjimashunoslik fani rivojida keskin burilish yasadi. Bu to‘plamda

chop etilgan maqolalar zamonaviy tilshunoslik va adabiyotshunoslikning o‘zaro bog‘liqligi asosida tarjimaning lingvistik va poetik xususiyatlarini tahlil etishga qaratilgandi.

XX asr mobaynida tarjimashunoslik alohida ilmiy soha sifatida keng rivojlandi, umumfilologik fanlar tizimida munosib o‘rin egalladi. Biroq XXI asr boshlariga kelib, nazariy tadqiqotlar amaliy jarayonlardan ortda qola boshladi. Bu holat, afsuski, o‘zbek tarjimashunosligiga ham taalluqlidir. So‘nggi o‘n-ellik yil ichida bu yo‘nalishga oid yirik ilmiy tadqiqotlarning yetishmasligi, yosh tadqiqotchilarning ishlarida jahon tarjimashunosligi mezonlariga mos ilmiy darajaning yetarli emasligi mutaxassislar tomonidan tan olinmoqda. Xususan, taniqli adabiyotshunos Xurshid Do‘stmuhammad ta’kidlaganidek: “Mustaqillik yillarida tarjima amaliyoti bir qadar jonlandi-yu, tarjimaning nazariy asoslari, yo‘nalishlari, istiqbollarini o‘rganish, tadqiq etish birmuncha susaydi”.

Shu bilan birga, ijobiy tendensiyalar ham kuzatilmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida tarjima nazariyasi va amaliyoti bo‘yicha fanlar joriy etilishi, I. G‘afurov, A. Abduazizov, Q. Musayev, O. Mo‘minov, N. Qambarov, Sh. Sirojiddinov kabi yetuk tarjimashunos olimlarning ilmiy va amaliy faoliyati bu yo‘nalish rivojiga yangi turtki berdi. Ular tomonidan yaratilgan darslik va o‘quv qo‘llanmalari talaba-yoshlar hamda tarjimon mutaxassislar uchun muhim manbaga aylandi. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, “Jahon adabiyoti”, “Sharq yulduzi”, “Zvezda Vostoka”, “O‘zbek tili va adabiyoti”, “Tafakkur”, “Filologiya masalalari” kabi nufuzli nashrlarda tarjimaga oid nazariy va amaliy maqolalar, bahs-munozaralar muntazam chop etilmoqda.

Agar XX asr “Tarjima asri” (P.F. Kaye) sifatida tarixda nom qoldirgan bo‘lsa, XXI asrda esa tarjima jahon xalqlari va sivilizatsiyalari o‘rtasidagi “kommunikativ vosita” (P.M. Toper) sifatida yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat FITning London, Moskva, Melburn va Shanxay shaharlarida bo‘lib o‘tgan so‘nggi simpoziumlarida ham takror-takror ta’kidlandi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, I. G‘afurovning “O‘zbek adabiyoti asta-sekinlik bilan jahon adabiyoti jarayonlariga integratsiyalashib bormoqda” degan fikri ayni haqiqatdir. Mazkur jarayon esa tarjimaning amaliy jihatlari bilan bir qatorda, uning nazariy asoslarini chuqur o‘rganishni taqozo etadi.

“Adabiyotshunoslik” termini “Qisacha adabiyot” ensiklopediyasida quyidagicha ta’riflanadi: “Adabiyotshunoslik – badiiy adabiyotni, uning mohiyatini, kelib chiqishini va ijtimoiy aloqalarini har taraflama o‘rganuvchi fandir; so‘z orqali badiiy fikrlashning o‘ziga xos xususiyatlari haqidagi, badiiy ijodning genezisi (negizi, zamini), tuzilishi, tarixiy-adabiy jarayonning lokal (ma’lum joy va davrga doir) va umumiy qonunlari haqidagi bilimlar jamidir; bu so‘zning torroq ma’nosini olganda, adabiyotshunoslik – badiiy adabiyotni va ijodiy jarayonni o‘rganish tamoyillari va usullari haqidagi fandir”.

Adabiyotshunoslik, adabiy asarlarni o‘rganish va tahlil qilish jarayonida vaqt o‘tishi bilan yangi yondashuvlarni qabul qilib, o‘zini yangilab boradi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, bu sohada bir qancha metodologiyalar shakllandi. Har bir yangi yondashuv adabiyotni tushunish va talqin qilishda o‘ziga xos usullarni taklif etdi. Zamonaviy adabiyotshunoslikda ko‘rilgan eng muhim yondashuvlar strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm, feminist adabiyotshunoslik, marksistik adabiyotshunoslik, psixoanalitik adabiyotshunoslik va dekolonial adabiyotshunoslikdir. Har bir zamonaviy yondashuv adabiyotga yangi nazar bilan qarashni ta’minlaydi va adabiy asarlarni tahlil qilishda ko‘proq imkoniyatlar yaratadi. Bu yondashuvlarning har biri adabiyotning nafaqat san’at sifatida, balki ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatdan ham chuqurroq tushunilishini ta’minladi. Shuning uchun adabiyotshunoslikda zamonaviy yondashuvlar asarlarning ma’nosini yanada kengaytirib, ularga yangi talqinlar berishga yordam berdi.

Adabiyotshunoslik sohasi tadqiqot predmeti nuqtai nazaridan, odatda, tarjimashunoslik sohasiga yaqin turadi. Ayrim xorijiy mutaxassislarining fikricha, badiiy tarjima sohasi ham, aslida, qiyosiy adabiyotshunoslikning tarkibiy qismidir. Buning zamirida "tarjima nazariyasi dastlab qiyosiy adabiyotshunoslik negizida qiyosiy-tajribaviy uslub sifatida shakllangan", degan g'oya yotadi.

Bugungi kunda badiiy tarjima mustaqil fan sifatida o'zining alohida nazariya va amaliyotiga ega ekaniga qaramay, badiiy tarjima sohasiga taalluqli muammolar ayni paytda qiyosiy adabiyotshunoslik uchun ham keng tadqiqot maydoni sifatida namoyon bo'ladi. Binobarin, adabiyotlararo va madaniyatlararo o'zaro hamjihatlik munosabatlarini o'rnatish hamda mustahkamlash – badiiy tarjima va qiyosiy adabiyotshunoslik sohalari oldidagi eng asosiy vazifadir. Ularning o'zaro yaqinligi ham aynan shu vazifaning amalga oshirilishi jarayonida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Atoqli olim va hassos publitsist G'aybulla Salomovning fikricha, tarjimashunoslik – qomusiy fan bo'lib, o'z tarkibiga tarix, nazariya va

tanqid, adabiyot nazariyasi, qiyosiy adabiyotshunoslik va tipologiya, til, grammatika, uslubiyot, lug'at, xalq og'zaki ijodi, atamashunoslik, iborasozlik (frazzeologiya), maqolshunoslik va matalshunoslik (paremiologiya), falsafa, mantiq, etnografiya, ruhshunoslik (psixologiya), bayon va insho, matnshunoslik, mamlakatshunoslik kabi fanlarni qamraydi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, tilshunoslik, tarjimashunoslik va adabiyotshunoslik o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy izlanishlarni boyitadi va madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlaydi. Zamonaviy adabiyotshunoslikdagi yangi metodologiyalar, tarjima nazariyasining rivojlanishi va tilshunoslik yondashuvlari badiiy asarlarni yanada chuqurroq tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Bu sohalarning o'zaro integratsiyasi adabiyotning nafaqat san'at, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham kengroq tushunilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmanova, Z. (2020). "Tilshunoslik nazariyasi". Toshkent: "Nodirabegim".
2. Rustamiy S.A. O'rta asrlar islom balog'at ilmida tilshunoslikka oid qarashlar.. Filol. fan...fan d-ri. avtoref.-T., 2018.-B.6.
3. M.Sh.Omonova / Tarjima nazariyasi va amaliyoti / O'quv qo'llanma – Toshkent «Zebo Prints», 2023.6 - 10 bet
4. Boboyev T. Adabiyotshunosik asosalari. Toshkent: "O'zbekiston". 6-bet.
5. Ochilov, E. (2014). Glossary of translation terms. Tashkent: Institute of Oriental Studies.
6. <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-28-7-17>